

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΒΛΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ

*Η απόδοση του Τετραγράμματος στα Ελληνικά
στις ιερές Γραφές και την υπόλοιπη γραμματεία:*

Μελέτη στη διαχρονική πρόσληψη και εξέλιξη
της εβραϊκής θεωνυμίας

Μεταδιδακτορική έρευνα

Δρ ΠΑΥΛΟΣ Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

Επιβλέπων Καθηγητής: Μιλτιάδης Κωνσταντίνου

Θεσσαλονίκη, 2020

ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI
FACULTY OF THEOLOGY - SCHOOL OF THEOLOGY
DEPARTMENT OF BIBLICAL LITERATURE & RELIGION

*The rendering of the Tetragrammaton in Greek
in the holy Scriptures and other literature:*

A study on the diachronic reception and development
of the Hebrew theonymy

Post-Doctoral research

Dr. PAVLOS D. VASILEIADIS

Supervisor: Prof. Miltiadis Konstantinou

Thessaloniki, Greece

2020

Θεσσαλονίκη, 24 Σεπτεμβρίου 2020

Έκθεση Επιτυχούς Ολοκλήρωσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Ο Δρ Πάυλος Βασιλειάδης του Δημητρίου ολοκλήρωσε επιτυχώς τη μεταδιδακτορική του έρευνα στο Τμήμα Βιβλικής Γραμματείας και Θρησκευολογίας του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Παρουσίασε δημόσια και με τρόπο διεξοδικό τα αποτελέσματα των συμπερασμάτων της έρευνάς του με θέμα:

**«Η απόδοση του Τετραγράμματος στα Ελληνικά
στις ιερές Γραφές και στην υπόλοιπη γραμματεία:
Μελέτη στη διαχρονική πρόσληψη και εξέλιξη της εβραϊκής θεωνυμίας»**

Ο επιβλέπων καθηγητής

Μιλτιάδης Κωνσταντίνου

Ο σκοπός της παρούσας μεταδιδακτορικής έρευνας

Είναι γεγονός ότι η πορεία της απόδοσης του ιερού Τετραγράμματος εντός των ελληνικών μεταφράσεων των Εβραϊκών Γραφών (Παλαιάς Διαθήκης) παραμένει στο προσκήνιο των σύγχρονων βιβλικών μελετών.ⁱ Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να συνεισφέρει προς αυτή την κατεύθυνση, *συνθέτοντας* τα συμπεράσματα σχετικά με τη διαχρονική πρόσληψη και εξέλιξη της εβραϊκής θεωνυμίας στην ελληνική γραμματεία. Η καλύτερη κατανόηση πτυχών αυτού του θέματος μπορεί να συμβάλει στην ακριβέστερη και βαθύτερη κατανόηση και ερμηνεία ποικίλων θρησκευτικών εκφάνσεων και ζητημάτων που άπτονται των αντιλήψεων περί του βιβλικού Θεού και των αποδόσεων του προσωπικού του ονόματος.

Το θεμέλιο της προηγηθείσας διδακτορικής διατριβής

Το αντικείμενο της έρευνας αποτέλεσε συνέχεια της διδακτορικής διατριβής με τίτλο «Το ιερό Τετραγράμματο και η πρόσληψή του στη μεσαιωνική γραμματεία: Μελέτη στη μεταφραστική απόδοση της εβραϊκής θεωνυμίας με έμφαση σε δύο βιβλικές μεταφράσεις» που υποστηρίχθηκε ενώπιον ειδικών καθηγητών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 2017 και η οποία επικεντρώθηκε στον τρόπο πρόσληψης και απόδοσης του Τετραγράμματος σε δύο μεσαιωνικές μεταφράσεις στα Ελληνικά.ⁱⁱ

Ο αντίκτυπος της πρωτοτυπίας αυτής της έρευνας που συνοδεύτηκε με άρθρα και εισηγήσεις ενώπιον της διεθνούς επιστημονικής κοινότηταςⁱⁱⁱ έγινε φανερός από τις ετεροαναφορές που σύντομα ακολούθησαν σε έργα ειδικών στη βιβλική έρευνα και μετάφραση, στην αρχαιολογία και την ιστορία.^{iv} Φαίνεται ότι συνέβαλε γόνιμα στον συνεχιζόμενο διεθνή επιστημονικό διάλογο σχετικά με διάφορες πτυχές της πρόσληψης του εβραϊκού Τετραγράμματος από τον ελληνόφωνο κόσμο όπως αυτό αντανακλάται στην ελληνική γραμματεία.^v

Η διδακτορική έρευνα φώτισε την ύστερη μεσαιωνική περίοδο, για την οποία ελάχιστα πράγματα ήταν γνωστά όσον αφορά στην εξέλιξη της πρόσληψης του Τετραγράμματος στον ελληνόφωνο κόσμο. Αυτή η συνεισφορά με τη σειρά της αλληλεπιδρά και επανακαθορίζει ποικίλες πτυχές αυτού του θέματος όσον αφορά στις περιόδους που προηγούνται και έπονται αυτής.

Ο ρόλος των ελληνόφωνων μεταφραστών μετά τη μετάφραση των Εβδομήκοντα και όσων εμπλέκονταν στις μεταφράσεις που περιλήφθηκαν στα *Εξαπλά* του Ωριγένη ήταν εξαιρετικά περιορισμένη και η συμβολή τους σε ένα τόσο καίριας σημασίας θεολογικό ζήτημα ουσιαστικά ανύπαρκτη για το ερευνητικό κοινό. Συνεπώς η συνθετική διαδικασία που ακολουθήθηκε σε αυτή τη μελέτη αποσκοπεί στην κάλυψη αυτού του κενού και στην σαφέστερη κατανόηση της πορείας σκέψης που αφορούσε την απόδοση της εβραϊκής θεωνυμίας στα Ελληνικά.

Τι γνωρίζουμε ως τώρα

Ο ρόλος της επιλεγόμενης «Μετάφρασης των Εβδομήκοντα» υπήρξε σχεδόν απόλυτα κυρίαρχος στους ελληνόφωνους θεολογικούς κύκλους. Η αντίληψη περί θεόπνευστης *μετάφρασης* υπήρξε καθοριστικής σημασίας ώστε να θεωρείται ως σήμερα η μία και μοναδική Βίβλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας στα Ελληνικά (βλ. Εικόνα 1 στο Παράρτημα). Εντούτοις, η πρόοδος των βιβλικών μελετών που άπτονται θεμάτων σύνθεσης και μεταβίβασης των αρχαίων ελληνικών μεταφράσεων του εβραϊκού ιερού κειμένου κατέστησε σαφές ότι αυτή η αντίληψη δεν παρουσιάζει την ευρύτερη εικόνα που έχουμε πλέον στη διάθεσή μας.^{vi} Αυξάνονται οι φωνές και των ελληνόφωνων ερευνητών του χώρου που εκφράζουν θέσεις όπως εκείνη του Ιωάννη Φωτόπουλου: «Συνεπώς, τό νά είπωθεϊ ότι ή Όρθόδοξη Έκκλησία διαβάζει τό κείμενο τής Παλαιᾶς Διαθήκης στά έλληνικά από τή μετάφραση τῶν Ο΄ άποτελεϊ ύπεραπλούστευση».^{vii} Η πορεία του κειμένου της ΠΔ, ιδιαίτερα κατά τους αιώνες πριν την εμφάνιση της τυπογραφίας, αποτελεί μια πολύ πιο πολυσύνθετη διαδικασία απ' ό,τι συνήθως περιγράφεται ή γίνεται αντιληπτό.

Επί του προκειμένου, ειδικοί όπως ο Martin Rösel έχουν διακρίνει την «ανάγκη για μια εκ νέου αμφισβήτηση του αρχικού ρόλου του θεϊκού ονόματος στην Ο΄».^{viii} Πιο συγκεκριμένα, η θεώρηση ότι το Τετραγράμματο αποδόθηκε εξαρχής *κύριος* έχει αμφισβητηθεί κατά κύριο λόγο βάσει των νέων χειρογραφικών τεκμηρίων που έχουμε πλέον στη διάθεσή μας. Έχει γίνει σαφές ότι ακόμη κι αν χρησιμοποιήθηκε ο γενικός όρος *κύριος* ως απόδοση-υποκατάστατο του Τετραγράμματος στα Ελληνικά, αυτή η πρακτική δεν έγινε καθολικά αποδεκτή στους αιώνες που ακολούθησαν έως και σήμερα. Φαίνεται πολύ πιθανότερο (βλ. Τον, κ.ά.) ότι η εβραϊκή θεωνυμία αποδόθηκε στα Ελληνικά όπως τα άλλα προσωπικά ονόματα, πιθανότατα στη μορφή *ιαω*.

Τι γνωρίζουμε πλέον—συμπεράσματα & υποθέσεις

Η μεταδιδακτορική έρευνα πάνω στο Τετραγράμματο, το οποίο «εστι το ιδιαιτατον Ονομα του ΘΕΟΥ», κατέληξε μεταξύ άλλων στα εξής ενδιαφέροντα συμπεράσματα:^{ix}

1. Όλοι οι συγγραφείς των κειμένων (πρωτότυπων συνθέσεων και αναθεωρήσεων-επανεπεξεργασιών) του σύνθετου έργου που αποκαλείται «Μετάφραση των Εβδομήκοντα» δεν αντιμετώπισαν με τον ίδιο τρόπο την μετάφραση του ονόματος του Θεού από τα Εβραϊκά. Τα πιο πρόσφατα βιβλία της Ο΄ που γράφτηκαν απευθείας στα Ελληνικά δεν δεσμεύονταν από την παράδοση του εβραϊκού κειμένου ως προς το ρόλο και τη σπουδαιότητα του Τετραγράμματος και ήταν ευκολότερο να υιοθετήσουν γενικούς όρους ευρύτερης αποδοχής αντί του Τετραγράμματος. Τα αρχαιότερα αντίγραφα των *Εξαπλών* αποτελούν εξαιρετικό τεκμήριο ως προς την ευρεία χρήση του εβραϊκού Τετραγράμματος εντός των αρχαιότερων ελληνικών μεταφράσεων-αναθεωρήσεων.

2. Οι αντιγραφείς-αναθεωρητές των χειρογράφων της *Ο* δεν αντιμετώπισαν με ομοιόμορφο τρόπο τη μεταβίβαση του Τετραγράμματος από τον 2ο αι. ΠΚΧ ως τον 4ο αι. ΚΧ. Ειδικά για το Τετραγράμματο χρησιμοποίησαν: α) τετράγωνους αραμαϊκούς χαρακτήρες, β) παλαιοεβραϊκούς χαρακτήρες, γ) μεταγραφές (π.χ. *ιαω*: αυτή η απόδοση έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι μπορεί να εκληφθεί και ως φωνητική μεταγραφή ή προφορά αλλά και ως μεταγραμματισμός του τριγράμματος αραμαϊκού όρου *yhw*, συντετμημένης μορφής του εβραϊκού όρου *yhwh*, το οποίο, ενώ στη βιβλική περίοδο εκλαμβάνονταν ως όρος με τέσσερα σύμφωνα, μετά την περσική περίοδο και ιδιαίτερα στην ελληνιστική Αίγυπτο, κάτω από επιδράσεις της Αραμαϊκής, θεωρούνταν ότι περιείχε *matres lectionis* και κατά συνέπεια συρρικνώθηκε κατά τι ο αυθεντικός εβραϊκός συμφωνικός «σκελετός» και αντίστοιχα οι ελληνικές αποδόσεις του—παρόμοιες αλλαγές παρατηρούνται και στα θεοφορικά ονόματα) και δ) μερικούς αιώνες αργότερα, υποκατάστατα (π.χ. *nomina sacra*). Οι μετωνυμίες (π.χ. «ο ουρανός», «το όνομα», κ.λπ.) είναι άλλο κεφάλαιο από μόνες τους και αφορούν τόσο τις πρωτότυπες συνθέσεις όσο και τις μεταφράσεις τους.

3. Πρόσφατες μελέτες απέδειξαν ότι το *κύριος* ως υποκατάστατο του Τετραγράμματος ήταν σε χρήση από Ιουδαίους συγγραφείς τουλάχιστον για έναν αιώνα ΠΚΧ αλλά όχι εντός των ιερών συγγραμμάτων—δηλαδή, του κειμένου της ΠΔ. Ως υπόθεση μπορεί να αναφερθεί η πιθανότητα ότι κάποια αντίγραφα ιουδαϊκής προέλευσης του 1ου αι. ΚΧ να είχαν κάποια μορφή του *κύριος* ως *nomen sacrum*—που θύμιζε τον συμφωνικό σκελετό των εβραϊκών λέξεων—την οποία υιοθέτησαν μαζικά και επέκτειναν οι χριστιανοί αντιγραφείς.

4. Οι συγγραφείς της ΚΔ είναι βέβαιο ότι δεν διάβαζαν ένα ενιαίο και ομοιόμορφο κείμενο των εβραϊκών ιερών γραφών. Χρησιμοποιούσαν ποικίλες εκδόσεις του εβραϊκού κειμένου και διάφορες ελληνικές μεταφράσεις, ενώ και οι ίδιοι μετέφραζαν κατά βούληση. Όπως και στα βιβλία των ΕβΓρ/ΠΔ, κατά τις δεκαετίες της σύνθεσης των κειμένων της ΚΔ είναι πιθανότερο ότι αντιμετώπισαν με διάφορους τρόπους την απόδοση του Τετραγράμματος, ανάλογα με το μέγεθος του έργου, το ύφος, τους παραλήπτες, κ.λπ.. Για παράδειγμα, ο απόστολος Παύλος κάλλιστα θα μπορούσε σε κάποιες επιστολές να χρησιμοποιεί το Τετραγράμματο σε κάποια αναγνωρίσιμη μορφή του (π.χ. Ρωμαίους) και σε άλλες επιστολές περιορισμένα ή και καθόλου (π.χ. Φιλιπησίους).^x Επιπλέον, ο ρόλος του Ιησού ως Κυρίου, στον οποίο χαρίστηκε «τὸ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα» (Φλπ 2:9), διαπνέει καταλυτικά όλα τα έργα της ΚΔ.

5. Η αντικατάσταση του εβραϊκού Τετραγράμματος με τα *nomina sacra* ΚΣ και ΘΣ στα βιβλικά κείμενα δεν αποτελεί ζήτημα «πλαστογραφίας» αλλά πρόκειται για “scribal practice” (πρακτική των γραμματέων-αντιγραφέων, «γραφεική πρακτική») σε μια εποχή που τα πλήθη των εξ εθνών χριστιανών αυξάνονταν ραγδαία ενώ, αντιστρόφως, ο εξ Ιουδαίων χριστιανισμός συρρικνωνόταν ταχύτατα. Εθνικοί συγγραφείς απευθυνόμενοι ουσιαστικά κατ’

αποκλειστικότητα σε εθνικούς δεν είχαν λόγο να χρησιμοποιήσουν μια «εξειδικευμένη» ονομασία του Θεού. Φιλοσοφικές απόψεις της εποχής προωθούσαν την ιδέα του ανώνυμου Θεού ή του πολυώνυμου Θεού στον οποίο δεν ήταν λογικό να του αποδίδεται ένα και μόνο όνομα. Συνεπώς, ο όρος *κύριος* (και *θεός*) φαινόταν να αποτελεί μια καλή λύση προς όλες τις κατευθύνσεις—τόσο σε ραββινικά περιβάλλοντα (μολονότι τα γραπτά κείμενα περιείχαν το εβραϊκό όνομα) όσο και σε ελληνικά-παγανιστικά περιβάλλοντα (σε προφορικό και γραπτό λόγο, ήταν ικανοποιητική η ταύτιση του βιβλικού Θεού με τον υπέρτατο Θεό της κοσμοπολίτικης διανόησης). Κατά τον 3ο αι. ΚΧ τα *nomina sacra* επικράτησαν στα αντίγραφα των Γραφών και σε χριστιανικά έργα. Το Τετραγράμματο αποτελούσε πλέον ένα απομεινάρι αρχαίων-ιουδαϊζουσών μεταφράσεων και δεν φαινόταν στον ορίζοντα κανένας λόγος να χρησιμοποιηθεί μια μεταγραφή ή η εβραϊκή μορφή του Τετραγράμματος. Αυτή η εξέλιξη (και ιδιαίτερα η σύγχυση μεταξύ των «κυρίων» Θεού—ως απόδοσης του *αδονάι* και ως υποκατάστατου του Τετραγράμματος—και Ιησού—τόσο ως αξιότιμου δασκάλου αλλά και ως ενδοξασμένου αναστημένου όντος) αποτέλεσε καύσιμο στην εξέλιξη του ορισμού του τριαδολογικού δόγματος που αναπτύχθηκε ραγδαία, ειδικά μετά την πρώτη Σύνοδο της Νίκαιας.

6. Εντός των κοινοτήτων όπου οι ραββινικές αυθεντίες είχαν λόγο και εξουσία επιβολής των απόψεων τους, η πόλωση γύρω από τη χρήση (πρωτίστως προφορική) και κατ' επέκταση την απόδοση του Τετραγράμματος εμφανίζεται σταδιακά από τον 4ο-2ο αι. ΠΚΧ και φτάνει στο απόγειό της τον 2ο αι. ΚΧ οπότε και γίνεται έγκλημα που τιμωρούνταν με κεφαλική ποινή. Οι ιουδαϊκές κοινότητες δεν αντέδρασαν με ομοιόμορφο τρόπο ούτε η επιβολή ήταν ταυτόχρονη ή ομοιόμορφη. Ο βαθμός εμπλοκής των Ρωμαίων για την επιβολή ποινής σε περιπτώσεις παραβίασης ραββινικού διατάγματος δεν είναι σαφής.

7. Η εξέλιξη της απόδοσης του Τετραγράμματος στον γραπτό λόγο (στην υπόλοιπη ελληνόφωνη γραμματεία σε αντιδιαστολή με το βιβλικό κείμενο) ακολουθεί παράλληλη αλλά διαφορετική πορεία από την προφορική. Παρόμοια, είναι σημαντική η διάκριση των πρακτικών που ακολουθούνταν στην κατ' ιδίαν ανάγνωση σε αντιδιαστολή με τη δημόσια ανάγνωση, συναρτήσει του περιβάλλοντος και της εκάστοτε κοινότητας.

8. Φαίνεται λογικό να υποθέσουμε ότι κατά τους πρώτους αιώνες ΚΧ η χρήση του Τετραγράμματος—αρχικά τόσο σε προφορική όσο και σε γραπτή μορφή και στη συνέχεια κυρίως σε γραπτή—υπήρξε στενά συνδεδεμένη με το πεπρωμένο των ιουδαιοχριστιανικών κοινοτήτων.^{xi}

9. Οι αρχαίες συριακές μεταφράσεις της ΚΔ (σε συνδυασμό με εκείνες της ΠΔ) παρέχουν μια πολύτιμη ένδειξη για τη *σημιακή* σκέψη όσον αφορά στην κατανόηση του κειμένου της ΚΔ που πιθανότατα μπορεί να αναχθεί σε συρόφωνες πρωτοχριστιανικές κοινότητες της Παλαιστίνης και της Συρίας. Η διάκριση στη χρήση διαφορετικών τύπων του συριακού όρου «κύριος» επιτρέπει

την κατανόηση νοηματικών αποχρώσεων οι οποίες στην ελληνική ΚΔ συμπτύχθηκαν με τρόπο μη αναστρέψιμο βάσει κειμένου στον όρο *κύριος*.^{xii}

Αξιολόγηση, κριτική & περαιτέρω ορίζοντες έρευνας

Η έρευνα συνδιαλέχθηκε γόνιμα με παλιότερους και σύγχρονους προβληματισμούς και θέσεις στα ζητήματα που περιλαμβάνονται. Αποπειράθηκε να ρίξει φως στη χρήση της θεωνυμίας εντός του ιουδαιοχριστιανισμού του πρώτου αιώνα καθώς και στην εξέλιξή της στους μετέπειτα αιώνες, με ενδιαφέροντα αποτελέσματα.

Στα συμπεράσματα περιλαμβάνονται ορισμένες πιο τολμηρές θέσεις. Για παράδειγμα, η άποψη ότι τα πρωτότυπα χειρόγραφα βιβλίων της ΚΔ μπορεί να περιείχαν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό κάποια μορφή του Τετραγράμματος εξακολουθεί να αποτελεί υπόθεση εργασίας καθώς δεν υποστηρίζεται από τα τεκμήρια που έχουμε στη διάθεσή μας. Παρόμοια, η διερεύνηση ακόμη και των αρχαιότερων συριακών μεταφράσεων της ΚΔ μπορεί να συνεισφέρει στο θέμα μόνο σε περιορισμένο βαθμό, καθώς αυτές αποτελούν *μεταφράσεις* των ελληνικών κειμένων της ΚΔ.

Μια κατεύθυνση του θέματος που θα μπορούσε να μελετηθεί περαιτέρω στο μέλλον αφορά στην έρευνα του γνωστικισμού και της εμμονής που τον χαρακτήριζε με την ονοματολογία καθώς και του αντίκτυπου που θα μπορούσε να έχει στην οριστική απομάκρυνση της θεωνυμίας από το επίκεντρο του χριστιανικού ενδιαφέροντος.

ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ
 Η ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΙΑ
 Ο Κύριος ΑΡΜΑΝΣΠΕΡΓ Πρόεδρος, ΚΟΒΕΛ, ΕΪΔΕΚ.
 Ο Επί των Οίκων, Γραμματέας τῆς Επιτελείας Ν. Γ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ.

ΔΙΑΚΗΡΤΙΣ
 Περὶ μεταφράσεως τῆς Παλαιᾶς Γραφῆς.
 Η ΠΡΟΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ἡ Σύνοδος, παραβαλοῦσα τὴν πρὸ μηνῶν ἀναφανείσαν ἐκ τοῦ Ἑβραϊκοῦ μεταφράσιν τῆς Παλαιᾶς Γραφῆς πρὸς τὴν κανονικὴν τῶν ἑβδομήκοντα μεταφράσιν, καὶ εὐρούσα αὐτὴν διαφερούσαν ἐκείνης:

Ὁρίλουσα καὶ τὰ παρὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας παραδεγμένα νὰ διατηρήσῃ ὡς τὰ παλαιὰ, καὶ τοὺς χριστιανούς νὰ προσφύλῃ ἀπὸ πάσης παρεκτροπῆς τῶν ἀνικαθὲν παραδεγμένων:

Ἐγούσα ὑπ' ὄψιν τὸ ἄρθρον 11 τοῦ ἀπὸ 23 Ἰουλίου (4 Ἀυγούστου) τοῦ 1833 Βασιλ. Διατάγματος:

Κατ' ἐγγραφὴν τῆς Κυβερνήσεως τῆς Α. Μ.
 Διακηρύττει.

α) Κανονικὴ μεταφράσις τῆς Π. Διαθήκης εἶναι καὶ λέγεται ἡ ἀνικαθὲν παρὰ τῆ Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας μόνῃ μεταφράσις τῶν ἑβδομήκοντα, καὶ αὕτη ἀναγινώσκεται εἰς τὰς ἐκκλησίας, καὶ αὐτὴ εἶναι καὶ εἰς χρῆσιν τοῦ κλήρου, τῆς νεολαίας, καὶ ἐν γένει τοῦ λαοῦ, καθ' ὅσον ἀφορᾷ τὴν θερησκευτικὴν αὐτοῦ διδασκαλίαν.

β) Πᾶσα ἄλλη μεταφράσις τῆς Π. Διαθήκης εἴτε ἐκ τοῦ Ἑβραϊκοῦ εἴτε ἐξ ἄλλης γλώσσης ἀποδοκιμάζεται εἰς τὴν ἀνωτέρω χρῆσιν, καὶ κηρύττεται ἀκανόνιστος καὶ ἀπαράδεικτος εἰς τὴν Ἀνατολικὴν Ἐκκλησίαν.

Ἐν Ἀθῆναις, τὴν 2 Ἀπριλίου 1835.

Τα Μέλη τῆς ἱερᾶς Συνόδου:
 Ὁ Κερυθίας ΚΥΡΙΑΑΟΣ Πρόεδρος,
 Ὁ Ἀττικὸς ΝΕΟΦΥΤΟΣ,
 Ὁ Βοιωτικὸς ΠΑΪΙΟΣ,
 Ὁ Ἀργολικὸς ΣΥΡΙΑΑΟΣ,
 Ὁ πρὸς τὴν Ἰταλίαν ΠΙΝΑΣ.
 Ὁ Γραμματεὺς τῆς ἱερᾶς Συνόδου Θ. ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ.

IM NAMEN DES KOENIGS
 DIE REGENTSCHAFT
 Graf v. ARMANSPERG-PRÄST, v. KOBELL, v. HEIDECK.
 Der Staatssecretar der Finanzen N. THEOCHARIS.

VERKÜNDUNG
 der heil. Synode, die Uebersetzung der alten Schrift betr.

Die Synode, nach Vergleichung der unlangst erschienenen Uebersetzung der alten Schrift aus dem Hebräischen mit der kanonischen Uebersetzung der Septuaginta, die mit jener nicht in Uebereinstimmung befunden wurde;

verpflichtet, das von der orthodoxen morgenländischen Kirche Recipirte zu erhalten, wie sie es überkommen, und die Glaubigen vor jeder Abweichung hievon zu bewahren;

in Berücksichtigung des Art. 11 der Verordnung vom 23. Juli (4. August) und nach eingeholter Genehmigung Seiner Majestät:

a) Als kanonische Uebersetzung des alten Testaments gilt nur die von der morgenländischen Kirche früher recipirte Uebersetzung der Septuaginta; sie wird in den Kirchen gelesen, ist im Gebrauche des Klerus, der Jugend und des Volkes überhaupt, so weit es den religiösen Unterricht desselben betrifft.

b) Jede andere Uebersetzung des alten Testaments, sei sie aus dem Hebräischen oder aus einer andern Sprache, wird für obigen Gebrauch nicht passend; für unkanonisch und von der morgenländischen Kirche nicht recipirt erklärt.

Athen, den 2. April 1835.

Die Mitglieder der heil. Synode:
 KYRILLUS, PRÆS.
 NEOPHYTOS.
 PAIOS.
 SYRILLIOS.
 JUNAS.

Der Secretar der heil. Synode Th. PHARMACIDES.

ΕΚ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ.

AUS DER KOENIGLICHEN BUCHDRUCKEREI.

Εικόνα 1 Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, 25|13 Μαΐου 1835, σ. 128.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- ▶ Block, Daniel. 2013. “Who do Commentators say “the Lord” is? The Scandalous Rock of Romans 10:13,” στο: Stanley E. Porter & Eckhard J. Schnabel (eds.), *On the Writing of New Testament Commentaries: Festschrift for Grant R. Osborne on the Occasion of his 70th Birthday*. Leiden-Boston: Brill, σσ. 173–192.
- ▶ Boyarin, Daniel. 2004. “Two Powers in Heaven; or, The Making of a Heresy,” στο: Hindy Najman & Judith H. Newman (eds.), *The idea of biblical interpretation. Essays in honor of James L. Kugel*, Leiden: Brill, σσ. 331–370.
- ▶ Buchanan, George Wesley. 2012. *The Covenant: Its Replacement and Renewal in Judaism and in Christianity*. Eugene, OR: Wipf & Stock.
- ▶ Charlesworth, Scott. 2016. *Early Christian Gospels: Their production and transmission*. Papyrologica Florentina, 48. Firenze: Edizioni Gonnelli.
- ▶ Krivoruchko, Julia. 2016. “Judeo-Greek,” στο: Lily Kahn & Aaron D. Rubin (eds.), *Handbook of Jewish Languages*, Leiden-Boston: Brill, σσ. 194–225.
- ▶ McDonough, Sean. 1999. *YHWH at Patmos: Rev. 1:4 in its Hellenistic and early Jewish setting*. Tübingen: Mohr Siebeck.
- ▶ Nida, Eugene & Taber, Charles. 1982. *The theory and practice of translation with special reference to Bible translating*. Leiden: Brill.
- ▶ Schulz, Siegfried. 1962. “Maranatha und Kyrios Jesus.” *Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft und Kunde der Älteren Kirche* 53.3/4:125–144.
- ▶ Shuali, Eran. 2016. “Why Was the New Testament Translated into Hebrew? An Introduction to the History of Hebrew Translations of the New Testament.” *Open Theology* 2:511–522.
- ▶ Suriano, Matthew. 2013. “Tetragrammaton,” στην: *Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics*. Leiden-Boston: Brill, σσ. 751–755.
- ▶ Tov, Emanuel. 2012. *Textual Criticism of the Hebrew Bible*. Third revised & expanded edition. Minneapolis: Fortress Press.
- ▶ Vasileiadis, Pavlos. 2014. “Aspects of rendering the sacred Tetragrammaton in Greek.” *Open Theology (De Gruyter)* 1:56–88.
- ▶ Werner, Martin. 1957. *The formation of Christian dogma*. S. G. F. Brandon (transl.). New York: Harper & Brothers.

ⁱ Emanuel Tov, “P. Vindob. G 39777 (Symmachus) and the Use of the Divine Names in Greek Scripture Texts.” <<http://orion.mscc.huji.ac.il/symposiums/15th/papers/Tov.pdf>>

ⁱⁱ Στον Πρόλογο της διδακτορικής διατριβής αναφέρεται:

«Δύο κύρια ρεύματα σκέψης έχουν διαμορφωθεί στην προσπάθεια απάντησης και ερμηνείας αυτών των δύο ζητημάτων. Αμφότερα αφορούν κατά βάση στον μορφολογικό τύπο στον οποίο εκλαμβάνονται οι εβραϊκοί όροι. Η μία περίπτωση απεικονίζεται στο μετάφρασμα του εδ. 3:14 από τους αλεξανδρινούς μεταφραστές που ανάγεται στα μέσα του τρίτου αιώνα ΠΚΧ: «Και εἶπεν ὁ θεὸς πρὸς Μωϋσῆν ἐγὼ εἰμι ὁ ὢν καὶ εἶπεν οὕτως ἐρεῖς τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ ὁ ὢν ἀπέσταλκέν με πρὸς ὑμᾶς» (Ο'), ή όπως αποδίδεται σε σύγχρονη μετάφραση: «Τότε ο Θεός απάντησε στο Μωσῆ: “Εγώ είμαι εκείνος που είμαι. Έτσι”, του λέει, “θα μιλήσεις στους Ἰσραηλίτες: ‘Εκείνος που είναίμ’ έστειλε σ’ εσάς”», *ΑΓΒΕ*. Η δεύτερη περίπτωση μπορεί να εντοπιστεί πίσω από τη μετάφραση της *Graecus Venetus* των τελών του 14^{ου} αιώνα: «Ἐφη γοῦν ὁ θεὸς πρὸς Μωϋσέα· ἔσομαι ὅς ἔσομαι. κάφη· τῆδε φήσεις τοῖς υἱέσιν Ἰσραὴλου· ἔσομαι πέπομφέ με πρὸς ὑμᾶς», ή σε μια νεότερη μετάφραση: «Τότε ο Θεός είπε στον Μωσῆ: “Θα Γίνω Αυτό που Επιλέγω να Γίνω”. Και πρόσθεσε: “Αυτό θα πεις στους Ἰσραηλίτες: ‘Ο Θα Γίνω με έστειλε σε εσάς”», *ΑΓΝΚ-Α13*.

Η χρήση του ρήματος *εἰμί* (και του *γί(γ)νομαι* παρόμοια, ως αποδόσεις των εβραϊκών ρημάτων *hwh/hyh*) η οποία εκφέρεται από το στόμα της θεότητας δεν αναφέρεται απλά στο γεγονός της ζώσας ύπαρξης. Ο «αληθινός» Θεός της Βίβλου δεν είναι δυνατόν να νοηθεί με κάποιο διαφορετικό τρόπο ύπαρξης πέρα από την αντίληψή του ως υπαρκτού προσώπου. Συνεπώς, και οι δύο περιπτώσεις κατανόησης της προσωνομίας και κατ’ επέκταση του Τετραγράμματος είναι λογικό και αναμενόμενο σε αυτά τα συμφραζόμενα να εμπεριέχουν ένα σημασιακά βαρύτερο φορτίο.

Στην πρώτη περίπτωση η διατύπωση οδηγεί σε προφανή συσχέτιση με την υπερβατική θεολογία του πλατωνισμού όσον αφορά στην αντίληψη περί του θεϊκού όντος. Στη δεύτερη περίπτωση δεν περιέχεται μια οντολογική δήλωση αλλά μάλλον γίνεται μια αναφορά στον τρόπο πολιτείας και στα προσωπικά ιδιώματα που θα γίνουν φανερά στις μελλοντικές ενέργειες του Θεού.

Η παρούσα εργασία, η οποία στην πραγματικότητα αποτελεί ένα μόνο κεφάλαιο της συνολικής έρευνας του γράφοντος για το ιερό Τετραγράμματο, έρχεται να φωτίσει πτυχές αυτών των δύο τρόπων ερμηνευτικής προσέγγισης του θέματος. Θα γίνει μια επισκόπηση των σημαντικότερων έργων που συνεισέφεραν στην έρευνα του θέματος ώστε να τεθεί το πλαίσιο αναφοράς της μελέτης. Μέσω λεξιλογικής ανάλυσης θα προσεγγιστούν οι πρωτότυποι εβραϊκοί και ελληνικοί όροι σημασιολογικά και ετυμολογικά. Η συγκριτική αντιπαραβολή των μεταφραστικών αποδόσεων του βιβλικού κειμένου στα Ελληνικά θα συνεισφέρει στη μέχρι τώρα έρευνα περί της προέλευσης και σημασιοδότησης του θεϊκού ονόματος. Θα διερευνηθούν εν δυνάμει εναλλακτικές μορφές αποδόσεις της φράσης του εδ. Έξοδος 3:14 ως προς τις επιλογές που έκαναν στο μετάφρασμα τους οι Ο'. Τέλος, θα γίνει εστίαση στο ρήμα *τελέω/τελώ* που χρησιμοποιείται στην *Graecus Venetus* για να αποδοθεί το ρήμα *hyh*. Από την εξέταση αυτή θα γίνει περαιτέρω φανερή η σύνδεση αυτής της μετάφρασης με τις τρεις αρχαίες ιουδαιοχριστιανικές μεταφράσεις που εκπονήθηκαν μετά την Ο' καθώς και το μη οντολογικό ερμηνευτικό υπόβαθρο που προϋποθέτει.

ⁱⁱⁱ Στις δημοσιεύσεις περιλαμβάνονται οι παρακάτω:

- “Jesus, the New Testament, and the sacred Tetragrammaton” («Ο Ιησούς, η Καινή Διαθήκη, και το ιερό Τετραγράμματο»), *Σύνθεσις | Synthesis*, Τόμ. 8 (2019), Αρ. 1, σσ. 27–87.
- “Aspects of rendering the sacred Tetragrammaton in Medieval Slavic religious and secular texts” («Πτυχές της απόδοσης του ιερού Τετραγράμματος σε μεσαιωνικά σλαβικά θρησκευτικά και κοσμικά έργα»), *Φιλολογία и Лингвистика* (Philology and Linguistics), 2019-Αρ. 3, σσ. 1–15.
- “Exodus 3:14 as an explanation of the Tetragrammaton: What if the Septuagint rendering had no Platonic nuances?” («Το Έξοδος 3:14 ως ερμηνεία του Τετραγράμματος: Πώς θα μπορούσε να ήταν η απόδοση τής Εβδομήκοντα αν δεν είχε πλατωνική χροιά;»), *Biblische Notizen*, Αρ. 183 (2019), σσ. 101–128.
- “An overview of the New Testament translations in vernacular Greek during the printing era” («Επισκόπηση των μεταφράσεων της ΚΔ στην καθομιλούμενη Ελληνική κατά την περίοδο της

τυπογραφίας»), στο: Fränz Biver-Pettinger & Eran Shuali (eds.), *Translating the Bible: Past and Present*. [προς έκδοση]

- “Transmission of the Tetragrammaton in Judeo-Greek and Christian Sources” («Η Μεταβίβαση του Τετραγράμματος στις Ιουδαίο-Ελληνικές και Χριστιανικές Πηγές»), *Accademia: Revue de la Société Marsile Ficini*, Τόμ. 18 (2019). [προς έκδοση]
- “The god Iao and his connection with the Biblical God, with special emphasis on the manuscript 4QpapLXXLevb” («Ο θεός Ιαώ και η σχέση του με τον Βιβλικό Θεό, με ιδιαίτερη εστίαση στο χειρόγραφο 4QpapLXXLevb»), *Vetus Testamentum et Hellas*, Τόμ. 4 (2017), σσ. 21–51.
- «Ісус, Новий Завіт і Священна Тетраграма» (“Jesus, the New Testament, and the sacred Tetragrammaton”). Μετάφραση στα Ουκρανικά. *Proceedings of the Intl. Biblical Conference “Biblical Studies, West and East ...” (2013)*, 2017, Λβιβ, Ukrainian Catholic University, σσ. 125–166.
- “Aspects of rendering the sacred Tetragrammaton in Greek” («Πτυχές της απόδοσης του ιερού Τετραγράμματος στα Ελληνικά»), *Open Theology*, De Gruyter, Τόμ. 1 (2014), σσ. 56–88.
- “The pronunciation of the sacred Tetragrammaton: An overview of a nomen revelatus that became a nomen absconditus” («Η προφορά του ιερού Τετραγράμματος: Επισκόπηση ενός ονόματος που ήταν αποκαλυμμένο κι έγινε αποκρυμμένο»), *Judaica Ukrainica*, Τόμ. 2 (2013), σσ. 5–20.
- «Το ιερό Τετραγράμματο: Μια ιστορική και φιλολογική προσέγγιση του ονόματος του Θεού» (“The sacred Tetragrammaton: A historical and philological approach to God's name”), *Δελτίο Βιβλικών Μελετών*, Τόμ. 28 (2010), Τεύχ. 2, σσ. 82–107 (έκδοση Ιούλιος 2012).

Στα συνέδρια περιλαμβάνονται και τα εξής:

- “The god Iao and his connection with the Biblical God, on ms. 4QpapLXXLevb” («Ο θεός Ιαώ και η σχέση του με τον Βιβλικό Θεό, στο χ. 4QpapLXXLevb»). 3ο Διεθνές Συνέδριον Θεολογία της Μεταφράσεως των Ο' "Θεοπτία και Θεογνωσία", Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: 9–11 Μαρτίου 2016.
- “The reception of the sacred Tetragrammaton in the Greek language” («Η πρόσληψη του ιερού Τετραγράμματος στην ελληνική γλώσσα»). Laboratoire d'Etudes sur les Monothéismes. Institut d'études avancées de Paris, L'hôtel de Lauzun: 19 Απριλίου 2017, Παρίσι, Γαλλία.
- “Exodus 3:14 as an explanation of the Tetragrammaton: What if the LXX rendering had no Platonic nuances?” («Το Έξοδος 3:14 ως ερμηνεία του Τετραγράμματος: Πώς θα μπορούσε να ήταν η απόδοση της Ο' αν δεν είχε πλατωνική χροιά;»). EABS - SBL, 2018 Intl. Meeting: 30 Ιουλίου–3 Αυγούστου 2018, Ελσίνκι, Φινλανδία.
- “Theological Implications in Rendering the Tetragrammaton in the Greek Translations of the Old Testament” («Θεολογικές Συνέπειες από την Απόδοση του Τετραγράμματος στις Ελληνικές Μεταφράσεις της Παλαιάς Διαθήκης»). IOSOT, 23rd Congress: 4–9 Αυγούστου 2019, Αμπερντίν, Σκωτία/Η.Β.
- “An Overview of the New Testament Translations into Vernacular Greek during the Printing Era” («Επισκόπηση των Μεταφρ. της ΚΔ στην Καθομιλουμένη...»). 1st World Congress on Translation Studies: The History of Translations of the NT, Paris West University: 10–14 Απριλίου 2017, Παρίσι, Γαλλία.
- “Aspects of Rendering the Sacred Tetragrammaton in Greek” («Πτυχές της απόδοσης του ιερού Τετραγράμματος στα Ελληνικά»). EABS - SBL, 2014 International Meeting: 6–10 Ιουλίου 2014, Βιέννη, Αυστρία.
- “The Greek renderings of the sacred Tetragrammaton: A historical-morphological investigation” («Ελληνικές αποδόσεις του ιερού Τετραγράμματος: Μια ιστορική και μορφολογική διερεύνηση»). EABS, 6th Graduate Symposium: 11–13 Απριλίου 2014, Θεσσαλονίκη.
- “Jesus, the New Testament, and the sacred Tetragrammaton” («Ο Ιησούς, η Καινή Διαθήκη, και το ιερό Τετραγράμματο»). Intl. Biblical Conference “Biblical Studies, West and East: Trends, Challenges and Prospects,” Ukrainian Catholic University: 19–20 Σεπτεμβρίου 2013, Λβιβ, Ουκρανία.

^{iv} Μεταξύ άλλων σε βιβλία και δημοσιεύσεις του Emanuel Tov, του Robert J. Wilkinson, του Rolf J. Furuli και της Δέσποινας Ιγνατιάδου. Το σύνολο των δημοσιευμένων άρθρων βρίσκεται συγκεντρωμένο εδώ: <<https://auth.academia.edu/PVasileiadis>> και εδώ: <https://zenodo.org/search?page=1&size=100&q=keywords:%22Pavlos%20Vasileiadis%22&sort=-publication_date>.

^v Για παράδειγμα, το άρθρο “Aspects of rendering the sacred Tetragrammaton in Greek” («Πτυχές της απόδοσης του ιερού Τετραγράμματος στα Ελληνικά») που δημοσιεύτηκε το 2014 στο επιστημονικό περιοδικό *Open Theology* του εκδοτικού οίκου De Gruyter, εξακολουθεί να παραμένει επί πέντε και πλέον χρόνια το άρθρο με τις περισσότερες λήψεις (“most downloaded article”) από τον επίσημο ιστότοπο του περιοδικού. <<https://www.degruyter.com/view/j/opth.2014.1.issue-1/opth-2014-0006/opth-2014-0006.xml#fancybox-most-downloaded-articles>>. Παρόμοια, το ίδιο άρθρο κατέχει επί χρόνια υψηλή αξιολόγηση βάσει PaperRank, όπως φαίνεται στη σελίδα του στον ιστότοπο *Academia.edu*. <<https://www.academia.edu/10457621/>>.

^{vi} Ακόμη και παραδοσιακές, παγιωμένες επί αιώνες θέσεις για τη σύνθεση και το περιεχόμενο αυτής καθαρής της περιώνυμης μετάφρασης έχουν δεχθεί ριζικές αλλαγές. Για παράδειγμα, αναφέρεται: “Strictly speaking, there is really no such thing as the Septuagint.” (Karen H. Jobes & Moises Silva, *Invitation to the Septuagint*, Baker Academic 2000, σσ. 30-33)

^{vii} Ιωάννης Φωτόπουλος, «Ορθόδοξος χριστιανισμός και ιστορική κριτική της Βίβλου», *Δελτίο Βιβλικών Μελετών*, Τόμ. 29B (Ιούλιος-Δεκέμβριος 2011), έκδοση Ιούνιος 2014, σ. 67.

^{viii} Martin Rösel, “Die Übersetzung der Gottesnamen in der Genesis-Septuaginta”, στο: Dwight R. Daniels, Uwe Gleßner & Martin Rösel (eds.), *Ernten, was man sät (Fs. K. Koch)*, Neukirchen-Vluyn 1991, σ. 357.

^{ix} Γεώργιος Κάλμαρ / György Kalmár, *Methodus nova discendi linguam Ebraicam ope Graecae*, Pragae, Typis et impensis Io. Thomae Hoechenbergii 1773, σ. 52, ατονικό στο πρωτότυπο.

^x Βλέπε “The god *Iao* and his connection with the Biblical God, with special emphasis on the manuscript 4QpapLXXLev^b,” *Vetus Testamentum et Hellas*, Τόμ. 4 (2017), σσ. 21–51· Frank Shaw, *The Earliest Non-Mystical Jewish Use of Iao*, Leuven-Paris-Walpole, MA 2014.

^{xi} Για παράδειγμα, ο Gieschen ανέφερε πρόσφατα: “From the second century BCE to the first century CE was a unique time for interest in the divine name because of widespread knowledge of it among Jews as well as the mystery that surrounded it. A majority of scholars argue that the personal name “Jesus” was accorded great honor and rapidly considered the most important name of the Son among the earliest Christians, but the evidence presented above indicates that an awareness of the Son possessing the divine name was significant in the first century and continued to exercise influence among some Christians in the second and third centuries. There is, however, clear evidence that this understanding waned among Christians after the first century, with the personal name “Jesus” being accorded honors as his unique name and the title κύριος being the dominant confession of his divine identity. Justin Martyr, for example, understood the personal name “Jesus” to be the hidden name of the Angel of Yhwh (Exod 23:21) and the name in the mysterious explanation that Yhwh gave Moses (Exod 3:14; see *Dial* 75).

The primary factor that explains this shift was the move of Christianity from being predominantly Jewish in its earliest decades to becoming predominantly Gentile. This change led to a wider ignorance of the tetragrammaton as the mysterious and unspoken personal name of God. Even before the birth of Christianity, the divine name was in the process of being supplanted by the title κύριος, due in part to the lack of the vocalization of the divine name. While the Septuagint evidence discussed above indicates that manuscripts prior to the second century CE preserved knowledge of the tetragrammaton, there was a very clear change by the second century CE to rendering the divine name consistently with the title κύριος. This change certainly contributed to the growing unawareness of the divine name as an important divine characteristic among Christians whose Scriptures included the Septuagint. Among Jews, this interest in the figure who shares the divine name continued in Jewish mysticism (e.g. Metatron).” (Charles A. Gieschen, “The Divine Name as a Characteristic of Divine Identity in Second-Temple Judaism and Early Christianity,” στο: *Monotheism and Christology in Greco-Roman Antiquity*, Brill 2020, σ. 84)

^{xii} Ο παρών συγγραφέας έγινε δεκτός να παρουσιάσει την εισήγηση με θέμα “Tracing the semantic connotations of “lordship” in the Greek Gospel of Matthew through the lens of the ancient Syriac versions” («Ανίχνευση των σημασιολογικών υποδηλώσεων της «κυριότητας» στο ελληνικό Ευαγγέλιο του Ματθαίου διαμέσου των αρχαίων συριακών μεταφράσεων») στο European Association of Biblical Studies Annual Conference 2020 τον Αύγουστο του 2020 στο Βούπερταλ της Γερμανίας. Λόγω της πανδημίας του Covid-19 δεν κατέστη δυνατή η πραγματοποίηση του συνεδρίου αλλά αναμένεται να παρουσιαστεί η εισήγηση στο αντίστοιχο συνέδριο του 2021. Ένα μικρό δείγμα των υπό επεξεργασία δεδομένων στα οποία βασίζονται τα συμπεράσματα της εισήγησης φαίνονται παρακάτω:

Mat	Occurrences	Greek Matthew		English Matthew	Syriac Matthew				Hebrew Matthew		German Matthew
		N-A 28	Nomina Sacra in Codices: Vaticanus, Sinaiticus, Alexandrinus	NRSV	OS (late 2 nd -early 4 th cent. CE)		P (c. 400 CE)	H (616 CE)	S-T (before 1385)	FD (1892)	Martin Luther's Biblia NT (1544)
					S	C					
1:20	1	ἄγγελος κυρίου	KY /	angel of the Lord	ܐܢܓܠܐ	ܐܢܒܝܐ	ܐܢܒܝܐ	ܐܢܒܝܐ	x	יהיה	HERR
1:22	1	τὸ ῥηθὲν ὑπὸ κυρίου διὰ τοῦ προφήτου	KY /	what had been spoken by the Lord through the prophet	ܐܢܒܝܐ	ܐܢܒܝܐ	ܐܢܒܝܐ	ܐܢܒܝܐ	יהי [=יהוה]	יהיה	HERR
1:24	1	ὁ ἄγγελος κυρίου	KY /	the angel of the Lord	ܐܢܓܠܐ	ܐܢܒܝܐ	ܐܢܒܝܐ	ܐܢܒܝܐ	יהי	יהיה	HERR

«Ας είναι το όνομα του Κυρίου יהוה ευλογημένο,
τόρα και στους αιώνες των αιώνων.

Αυτά όσον αφορά στο μυστήριο
του σεβάσμιου και φοβερού
ονόματος Ιεχωβά».

(Conrad Neander, שון הקדש גליון Isagoge Linguae Sanctae,
VVitebergae : Typis johannis Cratonis jun 1589)